

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 334

DOI 10.5281/zenodo.18014660

Научная статья

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КАК УГРОЗА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

FRAUD IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY AS A THREAT TO MONEY LAUNDERING

САГРАДЯН КАРЛЕН АТОМОВИЧ,

Липецкий филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

ДМИТРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Липецкий филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

SAGRADYAN KARLEN ATOMOVICH,

Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation.

DIMITROV DENIS VLADIMIROVICH,

PhD in Economics, Associate Professor,

Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассматриваются основные формы мошенничества в электроэнергетической отрасли и их связь с последующей легализацией преступных доходов. Были проанализированы ключевые факторы, способствующие возникновению нарушений, включая слабость внутреннего контроля, технологические уязвимости и корпоративные риски. Особое внимание уделено разбору практических кейсов, отражающих хищения при строительстве энергосетей, вывод средств через сбытовые компании и незаконное потребление электроэнергии для майнинга. Полученные результаты демонстрируют причины и масштабность угроз, и необходимость укрепления системы ПОД/ФТ в энергетическом секторе.

This article examines the main forms of fraud in the electric power industry and their connection to subsequent money laundering. Key factors contributing to the occurrence of violations were analyzed, including weak internal controls, technological vulnerabilities, and corporate risks. Particular attention is paid to practical case studies reflecting theft during power grid construction, the withdrawal of funds through distribution companies, and the illegal consumption of electricity for mining. The findings demonstrate the causes and scale of threats, as well as the need to strengthen AML/CFT systems in the energy sector.

Ключевые слова: *мошенничество в электроэнергетике, отмывание доходов, финансовые нарушения, незаконный майнинг, корпоративные хищения.*

Key words: energy fraud, money laundering, financial irregularities, illegal mining, corporate theft.

Введение.

Электроэнергетическая отрасль занимает ключевое место в экономике любой страны, формируя основу ее технологического развития и финансовой стабильности. Однако высокая капиталоемкость отрасли, сложность технологических процессов и масштаб денежного оборота создают благоприятную среду для возникновения мошенничества. Нарушения в виде подделки учётных данных, манипуляций с отчётностью или злоупотреблений корпоративным управлением приводят к прямым экономическим потерям. Они одновременно создают условия для последующей легализации преступных доходов.

Актуальность темы заключается в том, что электроэнергетика остаётся одной из наиболее уязвимых отраслей, где мошеннические схемы нередко используются для легализации преступных доходов. Особенности отрасли создают условия для манипуляций и сокрытия незаконных операций. Часто подобные противоправные действия осуществляются группой злоумышленников, занимающих различные должности в иерархии организации, что позволяет им замаскировать свои действия и избежать ненужного внимания [4]. Всё это усиливает риски ПОД/ФТ и требует тщательного анализа применяемых мошеннических практик и их последствий.

Анализ современных научных публикаций демонстрирует растущий интерес академического сообщества к проблемам финансовых преступлений в электроэнергетике. Исследования последних пяти лет позволяют систематизировать ключевые векторы изучения данной темы, которые развиваются от констатации системных уязвимостей к анализу конкретных механизмов и разработке инструментов противодействия.

Работа Юрченко Н. Ю. [10] служит методологической основой для понимания эволюции угроз. Автор доказывает, что цифровизация, создавая операционные преимущества, парадоксальным образом множит и риски. Она формирует новые, более сложные каналы для манипуляций с данными (в т. ч. в системах АСКУЭ — автоматизированного учёта электроэнергии) и расширяет спектр возможностей для сговора с контрагентами через сложные цифровые платформы. Эта работа подтверждает тезис о том, что капиталоемкость и технологическая сложность отрасли являются не просто фоном, а активными факторами риска. Исследование Савиной Н.В. (в соавт.) напрямую касается одной из самых актуальных проблем, описанной в статье [6]. Работа подчёркивает, что борьба с незаконным майнингом находится на стыке компетенций энергетиков, киберкриминалистов и специалистов по финансовому мониторингу криптоактивов. Аспекты этой борьбы раскрываются в статье Самохина В.И. (в соавт.), где анализируются пробелы в законодательстве, затрудняющие привлечение к ответственности и конфискацию оборудования [7].

Непосредственно кейсам хищений при выполнении подрядных работ посвящено исследование Иванова П.И. [1]. Автор систематизирует типичные схемы (завышение смет, невыполнение работ, использование фирм-однодневок) и предлагает конкретные методики их выявления через анализ документальных цепочек и аномалий в конкурсных процедурах. Это является практическим инструментарием для расследования случаев, подобных схеме в «Ленэнерго».

Исследования последовательно переходят от констатации общих уязвимостей к глубокому анализу конкретных механизмов мошенничества (особенно в сфере майнинга) и легализации доходов. Ключевым трендом можно назвать акцент на междисциплинарности, требующей сочетания знаний в области энергетики, финансового права, цифровых технологий и криминалистики.

Теоретическую основу настоящего исследования составляют современные концепции, объясняющие природу, мотивы и условия возникновения экономических преступлений в

корпоративной среде, а также теории, описывающие процесс легализации преступных доходов. Теория «Треугольника мошенничества» Дональда Кресси, адаптированная к отраслевым условиям, показывает, что для совершения мошенничества необходимо одновременное наличие трех элементов: давления/мотивации (финансовые трудности компании, личная корысть, плановые показатели), возможности (слабый внутренний контроль, сложность процессов, асимметрия информации) и рационализации (нарушение корпоративной этики, восприятие действий как «общепринятой практики»). В контексте электроэнергетики, высокая капиталоемкость и технологическая сложность создают обширные возможности; экономическая нестабильность или личная выгода формируют давление; а коррупционная среда или идея «восстановления справедливости» обеспечивают рационализацию.

Концепции рисков в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, национальные стандарты) фокусируются на уязвимостях конкретных секторов экономики. Электроэнергетика рассматривается как отрасль с высоким риском из-за ее стратегической важности, монополистических черт, интенсивного денежного оборота и взаимодействия с государственным сектором, что создает предпосылки для коррупции и отмыwania доходов.

Факторы риска, влияющие на возникновение мошенничества и последующую легализацию преступных доходов в электроэнергетике, формируются под воздействием особенностей отрасли, регулирующей среды, технологических изменений и качества внутреннего управления. К числу основных факторов можно отнести недостаточное внутреннее регулирование и слабое соблюдение норм законодательства [9]. В условиях слабой контрольной инфраструктуры возрастает вероятность появления различных мошеннических схем, включая подделку учётных данных, искажение отчётности, искусственное занижение объёмов потребления и незаконные подключения к сетям электроснабжения. Сложность заключается не только в самом акте мошенничества, но и в механизмах, которые преступники используют для сокрытия своей деятельности, что делает противодействие мошенничеству важным элементом финансовой системы [8].

К числу внешних факторов риска относятся экономическая нестабильность, недостаточная предсказуемость нормативной среды, а также ускоренное внедрение цифровых технологий. Периоды кризисов создают благоприятную среду для роста мошенничества, поскольку у организаций и потребителей усиливается мотивация к использованию незаконных способов снижения затрат. В технологическом аспекте важной угрозой становится возможность вмешательства в электронные системы учёта и передачи данных. Всё это открывает доступ к манипуляциям показаниями приборов или созданию ложной отчётности.

В сфере распределения электроэнергии особое место занимают риски, связанные с недостаточностью контроля над фактическим потреблением ресурсов. В большинстве случаев энергокомпании ограничены в ресурсах, предназначенных для мониторинга и контроля, что приводит к тому, что некоторые потребители могут умышленно уменьшать свои счетчики или подключаться к электрической сети несанкционированным образом [2]. Технические уязвимости в системах учёта создают условия для масштабных нарушений, которые способны привести к существенным финансовым потерям.

Корпоративный сектор демонстрирует ещё более сложную природу мошеннических рисков из-за масштабов финансовых потоков, структуры управления и влияния корпоративной этики. В организациях, где допускаются коррупционные практики, слабая отчётность и формальное отношение к регламентам, вероятность появления сложных мошеннических схем растёт. Отсутствие четко функционирующих инструментов внутреннего регулирования создает у сотрудников ощущение вседозволенности, что, в свою очередь, усиливает внутренние риски и подталкивает к совершению противоправных инициатив [5].

Значимым механизмом снижения рисков может выступить система внутреннего контроля в части ПОД/ФТ. Она включает процедуры идентификации контрагентов (проверка

деловой репутации, мониторинг крупных или нетипичных транзакций). Эти меры повышают прозрачность финансового оборота, укрепляют доверие со стороны регулирующих органов и уменьшают вероятность использования энергетических компаний в целях отмывания доходов.

Для детального анализа нарушений и выявления скрытых схем применяются методы финансового расследования: специализированные аналитические комплексы, интегрированные базы данных, алгоритмы выявления аномалий и экспертные методики. Помимо этого, в ряде ситуаций целесообразно подключение аудиторов или профильных юридических структур, обладающих необходимыми ресурсами и компетенциями для проведения углублённого исследования выявленных инцидентов [1].

Мошенничество в электроэнергетике формирует значительный предикатный доход, который впоследствии используется для схем отмывания. Наиболее показательными для отрасли являются три группы кейсов: коррупционные схемы при строительстве и ремонте сетей, вывод средств через подконтрольные сбытовые компании и незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты. Рассмотрим кейсы, которые позволят проследить связь между финансовыми нарушениями и дальнейшей легализацией преступных доходов.

В 2015–2016 годах была раскрыта масштабная схема хищения средств, предназначенных для строительства и модернизации электросетевой инфраструктуры. В ней участвовали сотрудники «Ленэнерго» и представители подрядных организаций. Суть схемы заключалась в систематическом завышении стоимости работ и материалов, а также в оплате объёмов, которые фактически не выполнялись. Механизм выглядел следующим образом:

- завышение сметной стоимости через подложные расчёты и фиктивные ценовые предложения;
- использование фирм-однодневок в качестве субподрядчиков, через которые выводились средства;
- обналачивание и легализация через фиктивные договоры поставки и займов.

Другим значимым примером является хищение средств через сбытовые компании группы «Межрегионсоюзэнерго». Руководство много лет выводило деньги, которые потребители платили за электроэнергию. Эти средства должны были уходить сетевым компаниям «Россетей» и другим организациям за передачу и покупку электроэнергии. Но вместо этого деньги направлялись на счета фирм, которые контролировали сами участники схемы. Таким образом накапливались долги перед «Россетями» и другими поставщиками. Обязательства оставались неоплаченными, а когда тайное становилось явным, компании объявляли банкротство. Ущерб схемы превысил 10 млрд рублей.

Заключительным кейсом станут несколько однотипных ситуаций, связанных с незаконным майнингом. В 2024 году ущерб от незаконных майнинговых ферм в зоне присутствия группы «Россети» превысил 1,3 млрд рублей. Эта форма мошенничества основана на скрытом подключении к сетям и неучтённом потреблении больших объёмов электроэнергии. К элементам схемы относятся:

- самовольное подключение к распределительным линиям с обходом приборов учёта;
- маскировка оборудования в складах, гаражах, подземных паркингах и арендуемых контейнерах;
- использование оборудования промышленного класса, создающего резкие скачки нагрузки;
- небезопасные подключения, которые вызывают падение напряжения и повреждение оборудования граждан.

Крупнейший эпизод был зафиксирован в Новосибирске. Там правоохранители обнаружили более 3,2 тысячи устройств, работавших в промышленном режиме [3]. Ущерб был оценён в 197 млн рублей. В другом случае в Карачаево-Черкесии ферма из 200 установок сожгла более 12 тыс. кВт·ч электроэнергии.

Заключение.

Проведённый анализ показывает, что электроэнергетика остаётся одной из наиболее уязвимых сфер, где мошенничество напрямую связано с последующей легализацией преступных доходов. Это обусловлено ее природой: огромные капитальные вложения, длинные технологические цепочки, монопольное положение ключевых игроков и ежедневные расчеты с миллионами потребителей. Такая конструкция не только создает массу точек для потенциальных злоупотреблений, но и позволяет долгое время маскировать их за сложностью бизнес-процессов.

Характер угроз постоянно эволюционирует, смещаясь от чисто бухгалтерских махинаций к высокотехнологичному криминалу. Если раньше типичными были завышение смет и фиктивные подряды, то сегодня на первый план выходит киберфизическое мошенничество, как в случае с майнингом. Здесь преступники эксплуатируют уязвимости уже не только финансового контроля, но и физической инфраструктуры, а полученный цифровой актив (криптовалюта) изначально проектировался для обхода традиционных финансовых барьеров. Это требует от компаний и регуляторов принципиально иных компетенций, сочетающих знание энергосетей, финансового права и цифровой криминалистики.

Изученные примеры, включая нарушения при строительных проектах, вывод средств через сбытовые компании и незаконный майнинг, подтверждают наличие устойчивых схем, наносящих значительный финансовый ущерб. Эти случаи подчёркивают необходимость постоянного совершенствования внутреннего контроля, усиления мер ПОД/ФТ и использования современных аналитических инструментов, которые позволяют вовремя выявлять нарушения и предотвращать вовлечение энергетических компаний в незаконный оборот денежных средств.

Таким образом, противодействие мошенничеству и отмыванию доходов в электроэнергетике требует системной перестройки. Она должна затронуть три ключевых уровня: технологический, управленческий и регуляторный. Без такого комплексного подхода энергетика, будучи основой экономики, будет оставаться и основным каналом для ее системного ослабления через финансовые преступления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов П.И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2020. № 3. С. 9–19.
2. Коновалов В. А. Методика классификации типологий рисков отмывания доходов // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2023. Т. 20, № 4(226). С. 27–38. DOI 10.14489/vkit.2023.04.pp.027-038.
3. Лузгин А. «Россети» оценили ущерб от незаконного майнинга биткоина в 1,3 млрд руб. // РБК Крипто. 2025. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/67b452139a794717ea41dad1> (дата обращения: 01.12.2025).
4. Мошенничество сотрудников // Solar Dozor. 2024. URL: https://rt-solar.ru/products/solar_dozor/blog/2157/ (дата обращения: 29.11.2025).
5. Рахманов Р. А. Взаимодействие Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) с региональными группами по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в области национальных правовых практик по борьбе с отмыванием доходов // Юридическая наука. 2024. № 10. С. 297–300.

6. Савина Н. В., Воронин А. В., Тыхидинов О. Г. Влияние майнинга криптовалюты на электропотребление и надежность энергоснабжения // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2022. №97. С. 129–133.

7. Самохин В. И., Самохин Д. В., Бабкин Е. Е., Петров И. М. Актуальность вопросов энергосбережения на майнинг-фермах // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2019. Т. 2, № 2. С. 102–110. DOI 10.32464/2618-8716-2019-2-2-102-110.

8. Холодов К. В. Легализация (отмывание) денежных доходов, полученных преступным путем как угроза экономической безопасности России // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 05 апреля 2024 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2024. С. 698–702.

9. Чупрова А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: международно-правовой аспект // На страже экономики. 2022. № 2(21). С. 87–95. DOI 10.36511/2588-0071-2022-2-87-95.

10. Юрченко Н. Ю., Гальчич Н. М. Управление рисками в условиях цифровизации топливно-энергетического комплекса // Инновации и инвестиции. 2025. № 10. С. 624–626.

Поступила в редакцию: 11.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Саградян К. А., Дмитров Д. В., 2026.